

घाटे की वित्त व्यवस्था तथा भारत का बढ़ता ऋण संकट

अलका कोली¹ एवं दिशा पाण्डे²

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, रा0 स्ना0 महा0 बागेश्वर, उत्तराखण्ड
2. असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, पं0 पूर्णानन्द तिवारी रा0 स्ना0 महा0 दोषापानी नैनीताल, उत्तराखण्ड।

Received : 25/05/2022

1st BPR : 30/05/2022

2nd BPR : 04/06/2022

Accepted : 11/06/2022

Abstract

राजस्व शब्द किसी देश व व्यक्ति विशेष की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी वित्तीय वर्ष में कुल सरकार आय और कुल सरकारी व्यय का अन्तर राजस्व घाटा कहलाता है। जबकि किसी वित्तीय वर्ष के राजस्व घाटे और सरकार द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज तथा अन्य देयताओं के भुगतान का योग राजकोषीय घाटा कहलाता है। इससे पता चलता है कि किसी भी देश की सरकार को अपने काम-काज चलाने के लिए कितनी उधारी की आवश्यकता होगी। वर्तमान समय में जब अनेक विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनिश्चितताओं का आवरण है, तब भारत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावनाओं के साथ उभरा है। लेकिन इन संभावनाओं के साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है और वह है भारत में निरन्तर बढ़ता राजकोषीय घाटा। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक आपका बड़ा बजट घाटा और परिणामी उच्च स्तर का राष्ट्रीय ऋण है। प्रस्तुत लेख में इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घाटे के बजट और राष्ट्रीय ऋण की सामान्य समस्या के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही उन तर्कों पर विचार किया गया है जो उन अकादमिक अर्थशास्त्रियों द्वारा वर्षों से दिए गए हैं, जिससे बजट घाटे को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

Key words: राजकोषीय घाटा, घाटे का बजट, भारतीय अर्थव्यवस्था।

वर्तमान समय में जब अनेक विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनिश्चितताओं का आवरण है, तब भारत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावनाओं के साथ उभरा है। लेकिन इन संभावनाओं के साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है और वह है भारत में निरन्तर बढ़ता राजस्व व राजकोषीय घाटा। राजस्व शब्द किसी देश व व्यक्ति विशेष की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी आय और कुल सरकारी व्यय का अन्तर राजस्व घाटा कहलाता है। जबकि किसी वित्तीय वर्ष के राजस्व घाटे और सरकार द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज तथा अन्य देयताओं के भुगतान का योग राजकोषीय घाटा कहलाता है। इससे पता चलता है कि किसी भी देश की सरकार को अपने काम-काज चलाने के लिए कितनी उधारी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक, बड़ा बजट घाटा और परिणामी उच्च स्तर का राष्ट्रीय ऋण है।

देश का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में जी.डी.पी. के 7.5 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है। अर्थशास्त्र के जानकारों के अनुसार निष्कर्ष निकाला गया है कि आगामी बजट में भारत सरकार वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा जी. डी. पी. के 7.4 प्रतिशत तक जा सकता है, इसके साथ ही एस.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जी. डी. पी. के 5.2 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि केन्द्र सरकार के कर संबंधी आमदनी में पिछले कुछ महीने में सुधार दिखा है। किन्तु यह कहना संभव नहीं है कि सरकार अपने लक्ष्य के हिसाब से टैक्स से आमदनी जुटा पायेगी, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कुछ हद तक सरकार की भरपाई अवश्य हो जायेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपना कुल खर्च 30.4 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था, जिसे देखते हुए कोविड-19 के बीच धन की कमी से जूझ रही सरकार ने मई में चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार ऋण कार्यक्रम को 50 फीसदी से अधिक बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। जिससे सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ा है, (Timesofindia 4 August 2021)। वित्त वर्ष 2019 के आकड़ों के मुताबिक टैक्स से जुड़े पुराने विवादों के चलते करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स के 4.05 लाख करोड़ रुपये तथा इनकम टैक्स के विवादित मामलों में 3.97 लाख करोड़ तथा 1.54 लाख रुपये कमाडिटी और सर्विस टैक्स से जुड़े विवादों में फंसे हुए हैं।

साहित्य पुनर्वा लोकन

Feldstein, Martin., (February 2004), बताते हैं घाटा राजकोषीय लागत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थानांतरित कर देता है, जो अभी तक मतदाता भी नहीं है और घाटा अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार का बोझ डालता है, जो कि अधिक खर्च और कम करों के बहुत ही पेचीदा लाभों के विपरित वर्तमान मतदाताओं को सीधे दिखाई नहीं देता है। एस.बी.आई. के

अर्थशास्त्रियों (Economicstimes, 13 Jan 2021) ने एक सुझाव दिया जिसमें बजट में किसी नए टैक्स का ऐलान नहीं होने तथा सरकार को टैक्स से जुड़े पुराने विवादों के स्थायी निपटारे के लिए ईमानदारी से कोशिश करनेकी बात कही गयी।कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री जेम्स मीड का मानना था कि भले ही ऋण आंतरिक रूप से स्वामित्व में है किन्तु ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त करो को इकट्ठा करने से "डैडवैट लॉस" होता है, Feldstein Martin (February 2004)।

कारण

भारत का ऋण संकट वित्तिय वर्ष 2021 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 60.5 प्रतिशत हो गया है, खासकर कोविड: 19 के संकट के दौरान। इस प्रसार को रोकने के लिए लगाये गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को लगातार दो तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि के साथ पहली बार तकनीकी मंदी में धकेल दिया था, हालांकि पिछले साल नवंबर के आसपास जैसे-जैसे मामले कुछ कम हुए जैसे ही जी. डी.पी. की तिसरी तिमाही ने अर्थव्यवस्था को इस मंदी से बाहर निकाला। किन्तु जैसे-जैसे सुधार होता दिख रहा था, देश एक दूसरी और अधिक गंभीर कोविड लहर की चपेट में आ गया, जिसने हमारे स्वास्थ्य और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक दबाव डाला।आखिरकार सरकार को अपने आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में विभिन्न उपायों की घोषणा करनी पड़ी जिसमें पहले घोषित उपायों में कुछ विस्तार किए गए, इससे वित्त पर काफी दबाव पड़ा, (Timesofindia4 August 2021)। जिस कारण घाटे का बजट अपनाने के साथ-साथ सरकार का राजकोषीय घाटा काफी बढ़ जाने से भारत, ऋण जाल में फंसता जा रहा है।

तालिका संख्या 1:

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल ऋण (प्रतिशत में)

वर्ष	2019-2020	2020-2021
सार्वजनिक ऋण	42.4	52.0
बाह्य ऋण	3	3.5
आन्तरिक ऋण	39.4	48.4
अन्य ऋण	9.2	8.5
कुल ऋण	51.6	60.5

स्रोत:-DEA, Ministry Of Finance

चित्र संख्या 1: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल ऋण

स्रोत:-DEA, Ministry of Finance

कुल ऋण में बाहरी और साथ ही आंतरिक ऋण दोनों शामिल होते हैं। जिसमें भारत में दोनों में ही पिछले कुछ वर्षों के दौरान व्यय और प्राप्तियों के बीच अंतर में वृद्धि के कारण वृद्धि देखी जा रही है। जिसका कारण योजनागत व्यय के

साथ-साथ गैर-योजनागत व्यय का अधिक होना है। जिसकी पूर्ति हेतु सरकार आन्तरिक ऋण का प्रबन्ध तो करती ही है साथ ही बाह्य ऋण का भी सहारा लेती है।

तालिका संख्या: 2

उधार एवं विवेकाधीन खर्च का बोझ (रूपये ट्रिलियन में 1/2

वर्ष	सब्सिडी	पेंशन	वेतन	ब्याज
2019	2.2	1.6	2.5	5.8
2020	2.6	1.9	2.7	6.1
2021	6.5	2.1	2.5	6.9
2022	3.7	1.9	3	8.1

स्रोत: Budget2021: The Cost of Deficit Financing <https://www.indiatoday.in>

चित्र संख्या-2

उधार एवं विवेकाधीन खर्च का बोझ (रूपये ट्रिलियन में)

स्रोत: Budget2021: The Cost of Deficit Financing RBI

रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2021 तक ऋण सेवा, यानी मूलधन का भुगतान और ब्याज भुगतान, मौजूदा प्राप्तियों के 8.2 प्रतिशत तक बढ़ गया है। मार्च 2020 के अंत में यह आंकड़ा 6.5 प्रतिशत था। यह भारत के उच्च भुगतान व कम वर्तमान प्राप्तियों को दर्शाता है। सरकार द्वारा विकासात्मक कार्यों हेतु लिए जाने वाले ऋण के भुगतान में ब्याज संचयी प्रकृति से बढ़ता जा रहा है जिसका बोझ आने वाली पीढ़ी पर पड़ने की संभावना है, विशेषकर तब जब यह धनराशि उत्पादक कार्यों में खर्च न की जा रही हो। भारत सरकार द्वारा अपने खर्चों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाओं से भी ऋण लिया जा रहा है, जो बाह्य ऋण कहलाता है।

तालिका संख्या-3

बहुपक्षीय संस्थानों से भारत का बाह्य ऋण (करोड़ में)

संस्था का नाम	अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थान IDA	आई. बी. आर. डी. IBRD	एशियाई विकास बैंक ADB	कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFAD	नवीन विकास बैंक NDB	अन्य OTHER
2017-18	8687	6852	10320	277	137	374
2018-19	6655	8342	10430	282	981	1221
2019-20 ¹	8039	16095	12594	447	2192	849
2020-20 ¹	12216	27570	24109	228	18194	10386

स्रोत: Timesofindia.indiatimes.com

¹ अनुमानित आंकड़े

चित्र संख्या-3 : बहुपक्षीय संस्थानों से भारत का बाह्य ऋण (करोड़ में)

स्रोत: Timesofindia.indiatimes.com

¹ अनुमानित आंकड़े

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋण की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो देश के विकास में सहायक के साथ दीर्घकाल में बाधक हो सकता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के कई प्रतिकूल परिणाम होते हैं: आर्थिक संवृद्धि की दर को कम करना, वास्तविक आय को कम करना और उस प्रकार के वित्तिय और आर्थिक संकटों के जोखिम को बढ़ाना जो हमने हाल ही में कई देशों में देखे हैं। कई परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फिति भी हो सकती है। केन्द्रिय बैंक द्वारा एक ठोस मौद्रिक नीति को आगे बढ़ाने के प्रयास के बावजूद बजट घाटे से उच्च मुद्रास्फिति हो सकती है। दुर्भाग्य से बजट घाटे को नजरअंदाज करना और उनसे निपटना आसान नहीं है, क्योंकि बजट घाटे के प्रतिकूल प्रभाव शायद ही कभी तत्काल होते हैं। राजकोषीय घाटा एक प्रकार से मोटापे की तरह है, जिसे आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं, लेकिन समस्या से निपटने में कोई तात्कालिकता नहीं होती है उसी प्रकार एक बड़े घाटे के साथ अर्थव्यवस्था ब्याज भुगतान में वृद्धि करके फंस जाती है। इस प्रकार बजट घाटे पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, भले ही उनके प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट न हो।

राष्ट्रीय ऋण का उपयुक्त आकार क्या हो यह बता पाना समुद्र में जल की मात्रा के अनुमान लगाने जैसा जटिल प्रश्न है, किन्तु सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि जी.डी.पी. से ऋण के अनुपात को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अर्थात् सरकारी राजस्व, सरकारी गैर-ब्याज परिव्यय से अधिक होना चाहिए।

इसे समझने के लिए बजट घाटे की परिभाषा और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज की दर ऋण की गतिशीलता को निर्धारित करने में भूमिका के बारे में स्पष्ट होना आवश्यक है।

बजट घाटा इंगित करता है कि राष्ट्रीय ऋण बढ़ रहा है, लेकिन यदि जी.डी.पी. भी बढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय ऋण का जी.डी.पी. से अनुपात बढ़ भी सकता है और नहीं भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय ऋण की वृद्धि दर जी.डी.पी. की वृद्धि दर से अधिक है या कम। ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से लगातार बढ़ता अनुपात जोखिम को बढ़ाता है कि ऋण राष्ट्रीय दिवालियपन की ओर ले जाने वाले एक अस्थिर पथ पर पहुंच जाएगा। भले ही ऋण अनुपात इस तरह विस्फोटक न हो, लेकिन जी.डी.पी. के लिए ऋण के उच्च अनुपात के गंभीर प्रतिकूल परिणाम होते हैं। इसे ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

दुनिया भर के अनुभव से पता चलता है कि वित्तिय बाजार अपना विस्तार कर रहे हैं, और निवेशकों को सरकारी बांड खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए ब्याज दरों पर जोर देकर उस जोखिम का जवाब दे रहे हैं, जिस कारण ऋण का बोझ ओर ज्यादा बढ़ रहा है। घाटे के बजट संभावित रूप से लोकप्रिय है, क्योंकि वे सरकारी खर्च के उच्च स्तर और कराधान के निम्न स्तर की अनुमति देते हैं।

घाटे का बजट एकऐतिहासिक पृष्ठीभूमि:

1940 के दशक के दौरान अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तर्कों की एक श्रृंखला विकसित की जिसने राजनीतिक प्रक्रिया को घाटे के बजट को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये विश्लेषण सरल किन्सियन तर्कों के साथ प्रारम्भ हुए

तत्पश्चात् आर्थिक विकास के नए सिद्धान्त, घरेलू बचत व्यवहार सिद्धान्त और वैश्विक पूंजी बाजार के मॉडल का पालन किया गया। हालांकि तर्क एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन वे सभी एक ही निष्कर्ष पर ले जाते हैं। शांतिकालीन समय में बजट घाटा अर्थव्यवस्था के लिए कोई समस्या नहीं थी। किन्तु इनका प्रभाव कई देशों में तत्काल तो नहीं पड़ा किन्तु कुछ वर्षों में उनका ऋण अनुपात जी.डी.पी. का दुगुना हो गया।

किन्सियन अर्थशास्त्रियों ने सिखाया है कि 1930 के दशक में इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर मंदी अत्यधिक बचत के कारण हुई थी। केन्सीयन अर्थशास्त्रियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े घाटे के खर्च के परिणामस्वरूप 1940 के दशक में आर्थिक सुधार की व्यवस्था की। उन्हें डर था कि युद्ध की समाप्ति से मंदी की स्थिति में वापस आ जाएगा और इसलिए युद्ध के पश्चात् भी घाटे के बजट जारी रखने की सिफारिश की गयी।

किन्तु इसके परिणाम अनुकूल नहीं रहे। इसके विपरीत परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि घाटे का बजट राष्ट्रीय ऋण अर्थव्यवस्था पर एक बोझ का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा इस तरह के बोझ को अगली पीढ़ी पर पारित करना नैतिक मूल्यों के विपरीत नजर आता है। खासकर तब जब ऋण का उपयोग किसी ऐसी परियोजना के वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाता, जिससे भविष्य की पीढ़ी को लाभ हो। किन्स ने कहा था कि ये ऋण बोझ नहीं हो सकते क्योंकि हम इसे केवल अपने लिए ही देते हैं। दोनों तर्क अंततः कमिक साबित हुए।

सुझाव:-

- कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर इस घाटे से कुछ हद तक बचा जा सकता है। 1970 के दशक के मध्य जी.डी.पी. में कृषि की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत थी, जो अब घटकर लगभग 17 प्रतिशत रह गई है।
- घरेलू मांग में वृद्धि होना बहुत जरूरी है।
- प्रधानमंत्री का 'वॉकल फॉर लॉकल' शायद इस ओर प्रभावी हो सकता है। इसके साथ ही वैश्विक बाजार में भी हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी।
- भारत में कर वंचन को रोकना ताकि सरकार देने वालों का दायरा बढ़ाने के रास्ते को तलाशना पड़ेगा।
- इसके अलावा सरकार को अपने खर्चों पर अंकुश रखते हुए कर प्रशासन और पूंजी बाजार में सुधार करते हुए मुद्रास्फिति और उच्च विकास दर के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अधिक अनुशासित खर्च करने की आदत डालनी चाहिए।
- सरकारी ऋण पर ब्याज दर को कम करना निश्चित रूप से बजट घाटे को कम करने और जी.डी.पी. के ऋण के संतुलन अनुपात को कम करने का एक और तरीका है। हालांकि सरकार उस ब्याज दर को सीधे कम नहीं कर सकती है। वह अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यों से कर सकती है, जो ऋण को कम जोखिम भरा बनाते हैं।
- एक अच्छी मौद्रिक नीति जो मुद्रास्फिति के जोखिम को कम कर सकती है, को अपनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:-

वर्तमान समय में जब अनेक विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनिश्चितताओं का आवरण है, तब भारत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावनाओं के साथ उभरा है। लेकिन इन संभावनाओं के साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है और वह है निरन्तर बढ़ता राजकोषीय घाटा। इसका मुख्य कारण है आर्थिक स्तर पर वित्तिय अनुशासन की कमी। इसको सही करने के लिए सरकार को अधिक उधार लेने के बजाय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी कम करने या बचने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। कर, गैर-ऋण सरकारी राजस्व का एकमात्र स्रोत नहीं है। सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क राजस्व का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। विशेष रूप से भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहां सरकार सार्वजनिक सेवाओं की इतनी विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, लेकिन यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग के लिए शुल्क बढ़ाने से उन सेवाओं का इष्टतम उपयोग हो सकता है। सरकार द्वारा ऐसी बजट नीतियां अपनाने की आवश्यकता है, जो अपेक्षित भविष्य के प्राथमिक घाटे को कम कर सकती हो, साथ ही ब्याज की वास्तविक दर को भी कम कर सकती हो। इस प्रकार आर्थिक विकास की दर में वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद के लिए ऋण का संतुलन अनुपात कम हो जायेगा, और यह ऋण के जी.डी.पी. के अस्थिर बढ़ते अनुपात के जोखिम को कम कर देगा। चूंकि कम प्राथमिक घाटा अधिक निवेश की अनुमति देता है और इसलिए तेजी से आर्थिक विकास करता है। ऐसी कोई भी नीति जो प्राथमिक घाटे को कम कर सकती है, वह अवश्य एक अतिरिक्त लाभ लायेगी।

भारत स्पष्ट रूपसे बाजार का लचीलापन बढ़ाना, बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, नियमों को कम करना और व्यक्तिगत उद्यमिता के लिए वित्तिय और कानूनी बाधाओं को दूर करने जैसी विकास समर्थक नातियों की एक विस्तृत विविधता में लगी हुई है। यदि वे सफल होते हैं तो वे कम बजट घाटे को प्राप्त करने और राष्ट्रीय ऋण के सापेक्ष आकार को कम करने के लिए सुदृढ़ करेंगे जिसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह की विकास समर्थक नीतियों के साथ-साथ घाटे में कमी की पहल को आने वाले वर्षों में अपनाया जाए।

सन्दर्भ:-

- बजट 2021: इस वित्त वर्ष 7.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा स्वीकार कर सकती है सरकार, <https://economicstimes.indiatimes.com>
- Feldstein, Martin., (February 2004), Budget Deficit And National Debt, Reserve Bank Of India Bulletin
- Rai, Dipu., (3Feb2021), Budget 2021: The Cost of Deficit Financing, <https://www.indiatoday.in>
- India's Debt Burden Explain in Charts, (4 August 2021), Timesofindia.indiatimes.com
- Singh, Kalyan., (2013), Budget Deficit and National Debt: Sharing India Experience, <https://Crawford.anu.edu>.
- Debt Dynamics, Fiscal Deficit and Stability in Government Borrowing in India: A Dynamic Panel Analysis, (2016), Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org>.
- द बिग पिक्चर: राजकोषीय प्रबंधन/अनुशासन और विकास, (जनवरी 2018), <https://www.drishtias.com>

